

BOLALARNI MANTIQIY FIKRLASHDA XALQ O‘YINLARINING MAZMUNI

Xurramov Rustam Sayfuddinovich*Termiz davlat universiteti doktoranti**e-mail:rustamkhurramov@mail.ru*

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini mantiqiy taffakurini oshirish, o‘quvchilarni axloqiy jihatdan tarbiyalash, ularning o‘quv-biluv faoliyatini oshirishda xalq o‘yinlaridan foydalanish to‘g‘risida ma’lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: xalq og‘zaki ijodiyoti, xalq o‘yinlari, tarbiya, nafosat, motivatsiya, maqol, doston, fazilat.

Abstract: This thesis presents information on the use of folk games to improve the logical thinking of elementary school students, educate them morally, and improve their educational and cognitive activities.

Key words: folk art, folk games, education, sophistication, motivation, proverb, epic, virtue.

Аннотация: В данной дипломной работе представлены сведения об использовании народных игр для совершенствования логического мышления учащихся младших классов, их нравственного воспитания, совершенствования их учебно-познавательной деятельности.

Ключевые слова: народное творчество, народные игры, воспитание, изысканность, мотивация, пословица, эпос, добродетель.

Kirish. Yoshlarning ma’naviy-axloqiy tarbiyasi boshlang‘ich sinflarda xalq o‘yinlaridan samarali foydalanganda bu darajaga erishish oson va samarali kechadi. Umumiy o‘rta ta’limning birinchi bosqichi bo‘lgan boshlang‘ich sinflarda o‘quvchilarning bilim egallashga bo‘lgan qiziqishlari, havasi asosida aqliy qobiliyatlari shakllantiriladi. Aqliy kamolotga uyg‘un tarzda o‘quvchilarning ma’naviy qiyofasi boyitiladi. Axloqiy fazilatlarini takomillashtiriladi. O‘quvchilarda mehnatsevarlik, yuksak did, o‘quv-biluv, fahm-farosat, nafis his-tuyg‘ular rivojlanib boradi.

O‘quvchilar xalq o‘yinlarini o‘ynash orqali nafaqat sog‘lom bo‘lib, balki xalqimizning qadimiy urfodatlari, an‘ana va qadriyatlarini ham o‘rganib boradilar. Bu esa ularda vatanparvarlik, qahramonlik, mardlik va fidoyilik xislatlarini qaror toptiradi. Tadqiqotlarda ta‘kidlanganidek, o‘yinlar avlodlarning jismoniy, aqliy, ma‘naviy kamol topishlarida beqiyos hissa bo‘lib qo‘shiladi. Chunki, o‘yinlar yosh avlod uchun bu hamma zamonlarda turmush tarzi, hayot omili, uning o‘lchovi bo‘lib hisoblanadi. O‘yinning mazmuni boyib, shakllari ko‘payib boraveradi. Sinfda va sinfdan tashqari mashg‘ulotlarda xalq o‘yinlaridan samarali foydalanish kutilgan natijalarini beradi. Masalan, “Oq terakmi, ko‘k terak”, “Arqon tortish”, “Besh tosh”, “Xo‘rozlar jangi”, “Chillak”, “Yong‘oq o‘yini” va shunga o‘xshash xalq o‘yinlari o‘quvchilarga yaxshi tanish. Ular ushbu o‘yinlarni deyarli barcha sinflarda o‘ynaydilar.

Tahlil va natija. Xalqimiz tomonidan o‘ynalib kelgan o‘yinlarning yangi turlarini topish yoki ma‘lum vohaga oid bo‘lib, muayyan hududlarda o‘ynalmaydigan o‘yinlarni ommalashtirish, ularni targ‘ib etish, mashg‘ulotlarga tatbiq qilish bu boradagi tadbirlarning mazmunini yanada boyitadi. Jumladan, “To‘p-tosh”, “Anapay”, “Tikki”, “Otib qochar”, “Qotdi”, “Ot arava”, “Oppon-soppon”, “Ot o‘yini”, “Qidirib top”, “Janbil”, “Danak”, “Yong‘oq o‘yini”, “Dotmon-botmon”, “Buta solay”, “Xatlamoqchi”, “Podsho-vazir”, “Momo-momo”, “Xo‘roz-xo‘roz”, “Bekki tosh”, “Bog‘liq ko‘z”, “Tepa kurash”, “Piyoda va eshak”, “Piyoda ko‘pkari”, “Eshak ko‘pkari”, “Cho‘p ot”, “Sajmin”, “Pir etdi”, “Taqirtuqir qayrag‘och”, “Oltin darvoza” kabi o‘yinlar sevib o‘ynalgan.

G‘isht urish. O‘yin tartibi. Bunda 4 nafardan ortiq o‘quvchi ishtirok etishi mumkin. O‘yinda bir g‘ishtning ostiga o‘quvchilar o‘zlariga tegishli bo‘lgan konfet qog‘ozlaridan bittadan qo‘yadilar. G‘ishtning orqa tomonidan turib, navbatma-navbat qo‘llaridagi toshini uloqtiradilar[8]. Kimning toshi uzoqqa yetib borsa, o‘sha ishtirokchi toshi joylashgan joyda turib, birinchi bo‘lib g‘ishtni nishonga oladi. G‘ishtni urib yiqitgan g‘olib konfet qog‘ozlariga ega bo‘ladi. O‘yin shu tariqa yana boshidan davom etadi. O‘yin istagancha davom ettirilishi mumkin.

O‘yin ahamiyati. O‘quvchilar o‘rtasida murosa, kelishuvchanlik, bir-birining qarorini hurmat qilish, merganlik, aniq mo‘ljalga olish, saxiylik kabi fazilatlar qaror topadi.

“To‘xta, sanayman”. O‘yin tartibi. O‘yinda 4 nafar dan ortiq o‘quvchi ishtirok etishi mumkin. Bunda qo‘lga berkitilgan narsani topolmagan ishtirokchi quvloq bo‘ladi. U beshgacha sanaydi va “To‘xta!” buyrug‘ini beradi. Bu sanoq tugagunga qadar qolganlar yuqori joyga chiqib olishi kerak. To‘xta buyrug‘ini eshitgach, joyida to‘xtashi, qotib turishi kerak[6]. Quvlaydigan ishtirokchi esa ularning ichidan yerga eng yaqin balandlikda turgan o‘quvchini tanlaydi va ikkala oyog‘ini ustma-ust qo‘yadi hamda qadamini sanab, oyog‘ining uchini balanddagi qatnashchining oyog‘iga tekkizadi[7]. Agar balanddagi qatnashchining oyog‘iga pastdagi quvlayotganning oyoq uchi tegsa, quvlash navbati tepadagiga o‘tadi. Agar oyog‘i yetmasa, o‘yin qaytadan boshlanadi.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, o‘quv-tarbiya jarayonida xalq o‘yinlari sog‘lom turmush tarzini shakllantirishda asosiy omildir. Xalq o‘yinlari bolalar va yoshlarning ijodiy rivojlanishiga, ulardagi o‘quv-biluv motivatsiyasiga hissa qo‘shadi. Ta‘limning zamonaviy modelini qurishda xalq o‘yinlarida tizimlashtirilgan ma‘naviyat an‘analarining ko‘p asrlik tarixi topilmalaridan foydalanish zarur.

ADABIYOTLAR:

1. Xurramov R.S. Boshlang‘ich ta‘lim pedagogikasi, innovatsiya va integratsiyasi (Amaliy mashg‘ulotlar). O‘quv qo‘llanma. – Termiz: “IRFON-PRINT” nashriyoti, 2023.- 154 b.
2. Xurramov R.S. Developing creative thinking skills of students through integration-based primary classes// European Scholar Journal (ESJ). – Spain, 2022. – №3(8). ISSN(E): 2660-5562, <https://scholarzest.com/index.php/esj/article/view/2579> – P.32-37. (Impact Factor: SJIF 2022=7.235)
3. Хуррамов Р.С. Бошланғич синф ўқувчиларининг ижодий фаолиятини лойиҳалаштириш эвристик қобилиятни ривожлантириш омили// Муғаллим ҳәм узлуксиз билимлендириў илимий-методикальқ журнали. – Нукус, 2022. – №4/1-сон.ISSN2181-7138 – Б.132-137. [13.00.00 №20].
4. Хуррамов Р.С. Ўйинлар воситасида ўқувчиларнинг эвристик қобилиятини ривожлантириш методикаси// Жамият ва инноватсиялар. – Тошкент, 2022. – №4-сон. ISSN 2181-1415 – Б.188-194. DOI: <https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol3-iss4-pp188-194>.
5. Xurramov R.S. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining evristik qobiliyatini rivojlantirish// Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари – Самарқанд, 2023. – №5(3)-сон.ISSN 2181-1342 (Online) – Б.293-299.

6. Донаява, Ш. (2022). Refleksion o 'qitishga innovatsion yondashish va refleksiv texnologiyalarni ta'lim jarayoniga tatbiq etishning psixologik jihatlari. *Общество и инновации*, 3(2/S), 367-372.
7. Abduraimovna, D. S. (2023). TYPES OF REFLEXIVE LEARNING TECHNOLOGIES IN THE PEDAGOGICAL EDUCATION SYSTEM. *Open Access Repository*, 4(03), 31-40.
8. Abduraimovna, D. S. The Culture of Environmental Safety and the State of Its Formation. *International Journal on Orange Technologies*, 2(10), 95-98.

